

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGGUNAKAN APLIKASI VEGAS PRO 13 DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Rianto^{1,*}, Ridho Bayu Yefterson¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

(*riantosejarah@gmail.com)

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini adalah kurangnya inovasi guru dalam menggunakan media pembelajaran secara maksimal menekankan pada aspek berpikir historis, salah satunya berpikir kronologis. Maka dari itu perlu dikembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa yaitu media video dengan menggunakan aplikasi Vegas Pro 13 untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa di kelas X SMA N 1 Padang dengan materi Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Penulisan ini bertujuan untuk Mengetahui kelayakan dan kepraktisan penggunaan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi vegas pro 13 dalam pembelajaran sejarah di SMAN 1 Padang Penulisan ini merupakan penulisan pengembangan (research and development) menggunakan model pengembangan 4D. Model ini terdiri dari 4 tahap yaitu tahap define (pendefinisian), tahap design (perancangan), tahap develop (pengembangan), dan tahap disseminate (penyebarluasan). Namun, penulisan ini hanya dilakukan sampai tahap develop (pengembangan). Subjek uji coba adalah siswa kelas X SMAN 1 Padang, sedangkan objek uji coba adalah media video dengan menggunakan aplikasi Vegas Pro 13 untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis. Instrument pengumpulan data menggunakan angket dalam bentuk skala Likert. Berdasarkan penulisan yang telah dilakukan, dihasilkan produk Media Video Interaktif dengan menggunakan Aplikasi Vegas Pro 13. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kelayakan dari ahli materi menyatakan media video dengan menggunakan aplikasi Vegas Pro 13 sangat layak digunakan dengan analisis data sebesar 4,35 dan 4,7 dengan kategori Sangat layak menurut ahli media. Produk penulisan juga dikategorikan sangat praktis oleh guru dan siswa dengan nilai rata-rata 4,56 dan 4,41. Dengan demikian Media Video Interaktif dengan menggunakan Aplikasi Vegas Pro yang dikembangkan dinyatakan layak dan praktis untuk digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa sebagai pelengkap media pembelajaran sejarah Indonesia.

Kata Kunci: Pengembangan, Media Video, Vegas Pro 13, Pembelajaran Sejarah

PENDAHULUAN

Menjadi Bangsa yang maju merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara di dunia. Salah satu faktor yang mendukung bagi kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan merupakan indikator utama, sehingga suatu bangsa dapat diukur mengenai bangsa itu maju atau mundur oleh pendidikan, sebab pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa (Muhardi, 2005; Munirah, 2015).

Dunia pendidikan saat ini semakin berkembang, berbagai macam pembaharuan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan berbagai terobosan, baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan (Puspitasari, 2014). Untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, maka guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mampu mendorong siswa belajar secara optimal, secara mandiri maupun dibimbing guru di kelas (Mintasih, 2016; Syamsuar & Reflianto, 2019). Inovasi model pembelajaran sangat diperlukan dan sangat mendesak terutama dalam menghasilkan model pembelajaran baru yang dapat memberikan hasil belajar lebih baik. peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran menuju pembaharuan (Sari, 2017).

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu guru sejarah yang mengajar di kelas X IPA di SMA Negeri 1 Padang, yakni Ibu Reno Rahmi (2019) mengatakan bahwa pembelajaran yang ia lakukan memang terkadang membuat siswa bosan, hal ini dikarenakan siswa kurang memahami kronologis jalannya peristiwa sejarah yang telah diajarkan dan hasil belajar sejarah siswa kelas X kurang baik. Dalam satu kelas yang berminat untuk belajar hanya empat atau lima orang siswa saja, yang selebihnya hanya main handpone, dan berbicara dengan teman sebangkunya. Saat ujian pun hanya beberapa siswa yang serius membaca soal ujian, yang lainnya hanya asal-asal jawab saja karena siswa malas membaca soal, kadang-kadang siswa hanya asal menjawab saja, karena siswa hanya memikirkan bagaimana supaya cepat pulang. Hal ini terlihat dari hasil ulangan harian, yang mana masih banyak siswa mendapatkan nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 80 yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu hanya mendapatkan nilai rata-rata berkisar di antara 50-65.

Sebenarnya guru juga pernah memberikan pengajaran menggunakan media *video* dalam pembelajarannya di kelas dan siswa lebih aktif dalam mengamatinya. Akan tetapi, ketika guru akan menerangkan mengenai materi mengenai pra sejarah maupun sejarah zaman Hindu Budha, mereka

mengalami kesulitan dalam mendapatkan *video* tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan tersebut guru mulai memberikan pengajaran seperti biasanya dengan metode ceramah (Rahmi, 2019).

Berdasarkan permasalahan pembelajaran sejarah di atas, salah satu solusi yang penulis temukan, yaitu penulis akan mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis *video* yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang berlangsung di SMA Negeri 1 Padang menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13*, yang mana aplikasi ini mampu menampilkan materi, gambar, *video*, tabel dan suara (narator) dari materi sejarah sehingga bisa lebih mengkonkretkan peristiwa sejarah dan media *video* ini juga bisa dilengkapi dengan materi yang penyajian yang lebih lengkap, menarik dan bisa membuat siswa meningkatkan kemampuan berpikir kronologis. Media *video* ini sangat memudahkan guru maupun siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan media *video*.

METODE

Penulisan ini termasuk dalam penulisan jenis *Reaserch and Developmen (R&D)*. Menurut Sugiyono (2014) *Reaserch and Developmen* atau *R&D* digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut yang bersifat analisis sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap ini penulis menggunakan media *Video* menggunakan *software Vegas Pro 13* untuk menguji keefektifan media tersebut terhadap pembelajaran sejarah di SMA. Media ini diujikan kelayakannya kepada 25 orang siswa untuk melihat kepraktisan media tersebut. Model pengembangan yang digunakan ialah Model 4D oleh Thiagarajan Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel (1974) (Sugiyono, 2014). Model pengembangan 4D terdiri atas 4 tahap pengembangan, yaitu pendefinisian (*define*), perencanaan (*design*), pengembangan (*develop*) dan penyebaran (*disseminate*). Dalam penulisan ini, model pengembangan 4D direduksi menjadi 3D, artinya penulisan ini hanya sampai pada tahap pengembangan (*develop*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Produk Awal

Penyajian data pengembangan media video dengan menggunakan aplikasi *vegas pro 13* dalam meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa sekolah menengah atas, dan diperoleh hasil validasi media oleh ahli materi

dan ahli media, serta praktikalitas oleh guru dan siswa. Penulisan ini menggunakan pengembangan 4D *models* oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974) yang dibagi dalam tahap pendefinisian (*define*), perencanaan (*design*), pengembangan (*develop*) dan penyebaran (*disseminate*) (Sugiyono, 2014). Namun dalam penulisan ini hanya sampai pada tahap pengembangan.

Tahap Pendefinisian (Define)

Pada tahap ini merupakan tahap untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat yang dibutuhkan. Pada tahap ini ada 4 langkah yang dilakukan, yaitu analisis awal akhir (*front-end analysis*), analisis siswa (*learner analysis*), analisis konsep (*concept analysis*), dan perumusan tujuan pembelajaran (*specifying instructional objectives*).

Analisis Awal Akhir (Front-End Analysis)

Pada langkah pertama ini dilakukan wawancara dan observasi dilapangan kepada guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Padang. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan guru dalam menggunakan media pembelajaran dan kemampuan berpikir kronologis siswa. Wawancara dilakukan untuk mengetahui keadaan dalam pembelajaran sejarah dari narasumber, yakni guru. Selanjutnya kegiatan observasi meliputi pengamatan kelas untuk mengetahui permasalahan dan pelaksanaan pembelajaran terhadap penggunaan media yang menunjang anak untuk memiliki kemampuan berpikir kronologis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan guru mata pelajaran sejarah Rahmi (2019) di SMA N 1 Padang pada tanggal 20 Januari 2018, guru mengungkapkan bahwa sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi pembelajaran seperti menggunakan powerpoint. Dalam penggunaan media pembelajaran sejarah dengan menggunakan powerpoint ditemukan beberapa masalah yaitu: (1) sajian materi dalam powerpoint kurang variatif, maksudnya materi yang disajikan di powerpoint berkapasitas sangat rendah, yaitu 40 kata per slide, (3) siswa kurang bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas, karena pada media powerpoint berisi materi yang padat dan tampilan yang kurang menarik. Guru juga mengungkapkan bahwa guru membutuhkan media yang dapat menyajikan teks, gambar, foto, animasi, audio dan video yang tampilannya menarik bagi siswa sehingga siswa akan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa fasilitas di SMA N 1 Padang seperti laboratorium komputer dan ketersediaan infocus di dalam kelas juga memadai. Terdapat 2 ruangan laboratorium komputer, akan tetapi

pemanfaatannya belum terlaksana baik, karena kemampuan guru yang masih belum maksimal.

Analisis Siswa (Learner Analysis)

Sesuai dengan masalah yang ditemukan, maka media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan berpikir kronologis diuji cobakan pada siswa kelas X SMAN 1 Padang. Secara teori siswa Kelas XI memiliki usia rata-rata 15-16 tahun yang berada pada tahap operasional formal. Berdasarkan pengamatan terhadap siswa, siswa lebih suka belajar jika menggunakan infokus, siswa tampak semangat jika guru menggunakan infokus untuk belajar apalagi jika ada penampilan media video, di mana media video ini terdapat unsur visual seperti teks, gambar, foto, pemilihan warna, unsur audio seperti suara dan musiknya, hal ini dapat menarik perhatian siswa untuk belajar sejarah. Dengan demikian dapat diyakini bahwa siswa kelas X SMA sangat menyukai media video yang dilengkapi unsur visual dan unsur audio, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Analisis Konsep (Concept Analysis)

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian konsep pokok yang akan disampaikan kepada siswa melalui media video. Berdasarkan hasil observasi pada tahap sebelumnya serta analisis KI dan KD, maka ditetapkan materi pembahasan yang akan diajarkan kepada siswa adalah “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”.

Perumusan Tujuan Pembelajaran (Specifying Instructional Objectives)

Melalui pembelajaran dengan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* pada materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”, siswa mampu (1) menjelaskan awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya; (2) menganalisis berkembangnya Kerajaan Sriwijaya; (3) menjelaskan kejayaan Kerajaan Sriwijaya; dan (4) menganalisis keruntuhan Kerajaan Sriwijaya

Hasil pada Tahap Perancangan (Design)

Pada tahap ini merupakan tahap untuk merancang media video yang akan dibuat. Produk yang dihasilkan, yaitu sebuah media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* dengan materi pokok “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”. Pada tahap ini ada 4 kegiatan yang dilakukan, yaitu penyusunan tes acuan patokan (*constructing criterionreferenced test*), pemilihan media (*media selection*), pemilihan format (*format selection*), dan rancangan awal (*initial design*).

Berikut dijelaskan hasil yang diperoleh untuk setiap kegiatan tersebut.

Penyusunan Tes Acuan Patokan (*Constructing Criterionreferenced Test*)

Pada tahap ini disusun instrument kelayakan dan praktikalitas yang akan digunakan pada saat uji coba.

Pemilihan Media (*Media Selection*)

Pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Selain itu, pemilihan media bertujuan membantu siswa memahami materi pada media. Media video berupa gabungan antara unsur visual yang meliputi teks, gambar dan animasi dengan audio yang meliputi suara (*sound*) dan musik latar, terkait dengan materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”. Media ini berguna untuk mempermudah siswa dalam memperoleh pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang disajikan dalam media video.

Pemilihan Format (*Format Selection*)

Format yang dipilih dalam media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* yang dilengkapi oleh unsur visual yang meliputi teks, gambar, serta adanya pemilihan warna yang menarik dan audio yang meliputi suara dan pengiring musik.

Rancangan Awal (*Initial Design*)

Rancangan awal merupakan rancangan media video yang harus didesain sebelum uji coba dilakukan. Berikut ini deskripsi desain awal media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan keterampilan berpikir kronologis yang telah dirancang.

Deskripsi Produk Media Video yang Dirancang

Pada tahap dalam penulisan ini yakni merancang suatu produk yang akan dihasilkan yaitu sebuah media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* yang memuat materi pembelajaran “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka yang dilakukan selanjutnya adalah membuat rancangan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* yang harus didesain sebelum uji coba dilaksanakan. Dengan kegiatan sebagai berikut: (1) Merancang script atau narasi yang akan disampaikan kedalam video; (2) Mengumpulkan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam video, seperti gambar, audio, video dan rekaman suara tentang materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”; (3) Membuat media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13*; (4)

Merancang video dengan menggabungkan antara unsur visual yang meliputi teks, video, gambar dan audio yang meliputi suara (*sound*) dan musik latar; (5) Menambahkan video peta konsep dengan aplikasi *Video Sparkol Scribe* agar tidak monoton; (6) Menyusun materi secara urutan waktu kronologis; dan (6) Membuat keterangan tempat kejadian yang terdapat pada video.

Hasil Tahap Pengembangan (Develop)

Tahap *development* ini bertujuan untuk menghasilkan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis yang sudah divalidasi oleh ahli atau pakar. Validasi produk merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk, dalam hal ini didesain media video dengan menggunakan aplikasi *Ulead Video Studio* pada mata pelajaran sejarah SMA Kelas X yang pokok materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”. Validasi produk dilakukan dengan meminta satu orang dosen yang ahli materi dan media serta satu orang guru mata pelajaran sejarah SMAN 1 Padang dengan berbagai pertimbangan untuk menilai media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* tersebut.

Penilaian Ahli (Expert Appraisal)

Pada tahap ini merupakan penejelasan hasil dari uji kelayakan terhadap media video yang telah didesain. Uji kelayakan dilakukan oleh 2 orang dosen dari jurusan sejarah FIS UNP dengan menggunakan instrumen kelayakan.

Pertama, uji validasi ahli materi pembelajaran. Ahli materi pembelajaran memberikan penilaian, komentar dan saran terhadap media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* sebagai berikut.

Tabel 1.
Penilaian Ahli Materi terhadap Isi Materi

No	Aspek	Skor	Interpretasi
1	Materi Kerajaan Sriwijaya ini telah sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi dasar (KD) pada Kurikulum 2013	4	Baik
2	Materi Kerajaan Sriwijaya ini telah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi IPK	4	Baik
3	Kesesuaian isi media dengan tujuan pembelajaran	5	Sangat Baik
4	Penyajian materi Kerajaan Sriwijaya sudah sesuai dengan fakta, konsep & prinsip	4	Baik

5	Ketepatan pemilihan gambar dikaitkan dengan materi	4	Baik
6	Ketepatan Gambar, Video, Animasi untuk menjelaskan materi	4	Baik
7	Mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi	4	Baik
8	Mudah dipahami secara keseluruhan	5	Sangat Baik
9	Membantu siswa dalam berpikir kronologis	5	Sangat Baik
10	Membantu siswa dalam memahami fakta sejarah	5	Sangat Baik
11	Membantu siswa untuk mengetahui kesinambungan dari peristiwa sejarah	4	Baik
12	Membantu siswa dalam memahami batasan waktu, tempat dari suatu peristiwa sejarah	5	Sangat Baik
13	Membantu siswa membandingkan pola perubahan dari perkembangan peristiwa sejarah	4	Baik
14	Memberikan gambaran narasi dari peristiwa sejarah dalam tiap satuan periode	4	Baik
Jumlah		61	
Rata-rata		4,35	Sangat Baik

Dari hasil analisis data di atas terlihat bahwa nilai rata-rata kelayakan materi dengan menggunakan media video adalah 4,35. Jika diinterpretasikan pada kategori kelayakan maka media pembelajaran yang dibuat ini sangat layak sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran sejarah Kelas X pada materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* dapat membantu siswa dalam berpikir kronologis.

Kedua, uji validasi ahli media. Selain ditinjau dari segi materi, media video ini juga ditinjau berdasarkan kesesuaian isi media. Ahli media pembelajaran memberikan penilaian, komentar dan saran terhadap media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas pro 13* berdasarkan isi, tampilan dan penulisan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan media pembelajaran yang sesuai, untuk digunakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kronologis.

Tabel 2.
Penilaian Ahli Media terhadap Media

No	Aspek	Skor	Interpretasi
1	Ketepatan pemilihan jenis huruf	5	Sangat Baik
2	Ketepatan pemilihan ukuran huruf	5	Sangat Baik
3	Ketepatan pemilihan warna teks	5	Sangat Baik
4	Ukuran tulisan jelas untuk dibaca	4	Baik
5	Komposisi warna tulisan jelas terbaca terhadap warna latar (background)	4	Baik
6	Kejelasan bentuk gambar	5	Sangat Baik
7	Kejelasan pemilihan cuplikan video	4	Baik
8	Ketepatan pemilihan musik pengiring	4	Baik
9	Keefektifan video sebagai media pembelajaran	5	Sangat Baik
10	Kemudahan dalam penggunaan media	5	Sangat Baik
11	Kemudahan dalam menyimpan media	5	Sangat Baik
12	Proses belajar menjadi lebih menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran	5	Sangat Baik
13	Materi Pada video mudah dipahami	5	Sangat Baik
14	lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam video pembelajaran sejarah	5	Sangat Baik
15	Membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatkannya kembali.	5	Sangat Baik
16	Mempermudah siswa untuk mengilustrasikan suatu peristiwa sejarah	5	Sangat Baik
17	Mempermudah guru dalam memberikan materi kepada siswa	4	Baik
Jumlah		80	
Rata-rata		4,7	Sangat Baik

Dari hasil analisis data oleh ahli media yang diukur menggunakan skala Likert diperoleh hasil nilai rata-rata kelayakan sebesar 4,7. Jika diinterpretasikan pada kategori kelayakan maka media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* ini sangat layak digunakan dalam pembelajaran sejarah kelas X pada materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”.

Tentunya media video ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kronologis.

Uji Praktikalitas

Pada tahap ini dilakukan uji praktikalitas media. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepraktisan media yang telah didesain. Uji praktikalitas dilakukan oleh 2 orang guru Sejarah SMAN 1 Padang dan 35 orang siswa Kelas X IPA 6 SMA N 1 Padang. *Pertama*, uji praktikalitas berdasarkan respon siswa. Praktikalitas siswa dilakukan dengan uji coba terbatas terhadap siswa kelas X di SMAN 1 Padang yang berisi 16 pertanyaan yang diberikan pada bulan Juli 2019. Kelas ini dipilih berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa kemampuan siswa dalam berpikir kronologis masih rendah terutama dalam pembelajaran sejarah. Rendahnya kemampuan siswa dalam mengingat hal-hal yang sifatnya faktual seperti tempat, waktu, kronologi peristiwa dan tokoh.

Sementara guru mengungkapkan bahwa selama pembelajaran pembelajaran yang dilakukan hanya dengan metode ceramah, sehingga membuat siswa bosan data yang dideskripsikan adalah data yang diperoleh dari jawaban siswa SMA N 1 Padang yang berisi 16 pertanyaan yang diberikan kepada siswa kelas X IPA 6. Adapun model pembelajaran yang dipakai dalam uji coba adalah *discovery learning*. Data tersebut kemudian dianalisis sehingga diperoleh skor rata-rata kelayakan media video.

Tabel 3.
Penilaian Siswa Terhadap Media

No	Aspek	Penilaian	
		Skor	Interpretasi
1	Materi yang disampaikan jelas, sederhana dan mudah dipahami	4,3	Sangat Praktis
2	Bahasa yang digunakan mudah dipahami	4,4	Sangat Praktis
3	Penyampaian materi dalam media ini menarik	4,4	Sangat Praktis
4	Kombinasi warna yang digunakan dalam media sangat menarik	4,4	Sangat Praktis
5	Kombinasi jenis dan ukuran huruf pada narasi yang digunakan dalam media jelas dan mudah dibaca	4,1	Sangat Praktis
6	Video dan gambar yang ada dalam media jelas dan menarik	4,6	Sangat Praktis
7	Media ini dapat membantu saya dalam memahami materi sejarah Kerajaan Sriwijaya	4,4	Sangat Praktis

8	Materi yang terdapat dalam Media membantu saya dalam berpikir secara kronologis	4,3	Sangat Praktis
9	Media ini dapat membantu saya dalam memahami fakta sejarah	4,5	Sangat Praktis
10	Media ini dapat membantu saya untuk mengetahui kesinambungan dari peristiwa sejarah	4,3	Sangat Praktis
11	Media ini dapat membantu saya dalam memahami batasan waktu, tempat dari suatu peristiwa	4,4	Sangat Praktis
12	Membantu siswa membandingkan pola perubahan dari perkembangan peristiwa sejarah	4,1	Sangat Praktis
13	Media ini memberikan gambaran/narasi dari peristiwa sejarah dalam tiap satuan periode	4,5	Sangat Praktis
14	Dengan menggunakan media ini saya bisa mempelajari Sejarah Kerajaan Sriwijaya secara mandiri	4,4	Sangat Praktis
15	Media ini mudah dipahami dan dapat digunakan berulang-ulang	4,4	Sangat Praktis
16	Media mendorong saya untuk belajar aktif dan mandiri	4,4	Sangat Praktis
Rata-rata			4,41

Kepraktisan media video dari segi bentuk, isi, dan kepraktisan dari analisis data angket. Analisis data angket siswa, secara keseluruhan dengan menggunakan skala likert diperoleh nilai rata-rata kepraktisan yaitu 4,41. Yang menunjukkan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* pada materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya” di Kelas X IPA 6 SMAN 1 Padang sangat praktis digunakan dalam pembelajaran.

Kedua, uji praktikalitas berdasarkan respon guru. Dalam penulisan ini, uji kepraktisan dilakukan kepada dua guru sebagai guru mata pelajaran sejarah di kelas X SMAN 1 Padang.

Tabel 4.
Penilaian Uji Produk Berdasarkan Penilaian Oleh Guru

No	Aspek	Penilaian		Rata-rata
		G1	G2	
1	Materi yang disampaikan jelas, sederhana dan mudah dipahami	5	5	5
2	Bahasa yang digunakan pada media pembelajaran mudah dipahami	5	4	4,5

3	Media ini mudah dipahami dan dapat digunakan berulang-ulang	4	4	4
4	Kesesuaian isi materi dengan tujuan pembelajaran	5	5	5
5	Kombinasi warna, sound, background dan music yang digunakan pada media sangat jelas dan menarik	5	4	4,5
6	Kombinasi jenis dan ukuran huruf pada narasi yang digunakan dalam media sudah jelas dan mudah dibaca	4	4	4
7	Penempatan ilustrasi gambar dan animasi yang tepat sesuai dengan urutan materi	4	5	4,5
8	Media mendukung salah satu peran guru sebagai fasilitator	4	5	4,5
9	Urutan gambar dan materi memudahkan guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa	5	5	5
10	Materi yang terdapat pada media membantu siswa dalam memahami fakta sejarah	4	5	4,5
11	Materi yang terdapat pada media membantu siswa untuk mengetahui kesinambungan dari peristiwa sejarah	5	4	4,5
12	Materi yang terdapat pada media membantu siswa dalam memahami batasan waktu, tempat dari suatu peristiwa sejarah	5	4	4,5
13	Materi yang terdapat pada media membantu siswa membandingkan pola perubahan dari perkembangan peristiwa sejarah	4	5	4,5
14	Materi yang terdapat pada media memberikan gambaran narasi dari peristiwa sejarah dalam tiap satuan periode	5	4	4,5
15	Media ini dapat dijadikan sebagai media alternative guru dalam proses belajar mengajar pada pokok bahasan sejarah Kerajaan Sriwijaya	5	5	5
Skor yang diperoleh		69	68	68,5
Nilai Kepraktisan		4,6	4,53	4,56
Kriteria		Sangat Praktis	Sangat Praktis	Sangat Praktis

Berdasarkan data diketahui bahwa nilai rata-rata uji praktikalitas media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis adalah 4,56 dengan kriteria sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa media video sangat praktis segi tampilan, kepraktisan, penggunaan, isi, bahasa dan manfaat. Sehingga, media video yang didesain praktis digunakan oleh guru sebagai salah satu media pembelajaran pada materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya” dalam pelajaran sejarah.

Hasil Produk Akhir

Analisis Kelayakan

Secara keseluruhan hasil analisis data angket validasi media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* berdasarkan validasi dari ahli materi dan ahli media pembelajaran menunjukkan hasil sangat valid. Nilai valid diukur dengan menggunakan skala Likert yang diperoleh dari validasi materi dan media yang dilakukan oleh validator.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil validasi media video dari ahli materi sebesar 4,35 yang diinterpretasikan menjadi sangat valid dan sangat layak. Isi yang dibuat pada media sesuai dengan KI dan KD pada kurikulum 2013. Isi yang dibuat sesuai dengan kemampuan berpikir siswa SMA dan sesuai dengan media pembelajaran.

Hasil analisis juga diperoleh dari validasi media oleh ahli media 4,7 diinterpretasikan menjadi valid. Nilai validasi tersebut menunjukkan bahwa media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* ditinjau dari aspek kelayakan media bisa digunakan siswa dalam pembelajaran sejarah sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dalam bentuk media video.

Berdasarkan hasil analisis dari kedua ahli, baik ahli materi maupun ahli media dapat disimpulkan bahwa media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan berpikir kronologis siswa sangat valid. Media video ini gabungan antara unsur visual yang meliputi teks, gambar dan animasi dengan audio yang meliputi suara (*sound*) dan musik latar, sehingga memberikan stimulus ganda bagi siswa

Analisis Praktikalitas

Segi kepraktisan yang dimaksud adalah media ini dapat memudahkan guru untuk mengajarkan materi sejarah. Selain itu media pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai media alternatif guru dalam proses belajar-mengajar terlebih pada pokok bahasan “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”. Kepraktisan

media juga bisa dilihat dari penggunaannya yang sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Hasil uji kepraktikalitas media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* diperoleh melalui instrumen praktikalitas yang diisi oleh responden, yaitu 2 orang guru sejarah dan siswa kelas X IPA 6 di SMAN 1 Padang. Nilai rata-rata praktikalitas guru adalah 4,56 dengan kategori sangat praktis. Sedangkan hasil praktikalitas oleh siswa adalah 4,41 dengan kategori sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan jelas dan sederhana.

Nilai praktikalitas yang diberikan oleh guru dan siswa, menunjukkan bahwa media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* ini sudah sangat praktis. Dengan penggunaan media video ini siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kronologis.

Secara keseluruhan hasil analisis angket validasi dan praktikalitas dapat disimpulkan bahwa media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* yang didesain sangat praktis dan valid. Hal ini dapat menjawab yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah penulisan yaitu belum adanya penggunaan media video dalam pembelajaran sejarah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa SMA tentang materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya” yang valid dan praktis. Media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu media dalam pembelajaran di kelas.

Keterbatasan Pengembangan

Penulisan pengembangan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan berpikir kronologis telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penulis untuk mencapai hasil karya ilmiah yang optimal. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan pengembangan ini masih memiliki banyak keterbatasan, yaitu sebagai berikut: (1) Penulisan pengembangan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan keterampilan berpikir kronologis siswa yang dilakukan hanya sampai pada tahap *development* (pengembangan), tidak dilanjutkan ke tahap *disseminate* (penyebarluasan) karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis; (2) Materi yang diuji di dalam pengembangan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* dalam pembelajaran sejarah tidak bersifat umum, hanya mencakup satu materi yaitu tentang “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”. Oleh karena itu, hanya bisa dipakai untuk mengevaluasi pada materi tersebut; dan (3) Sekolah yang menjadi lokasi uji praktikalitas produk dalam penulisan ini hanya satu sekolah yaitu SMAN 1 Padang, jadi hasil penulisan belum bervariasi

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penulisan dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengembangkan media video untuk pembelajaran sejarah adalah sebagai berikut: Mengumpulkan materi dan media yang relevan dengan materi pokok yang akan dibahas, seperti mengambil gambar, video dokumenter, rekaman suara (narator) dan pengiring musik, Instal terlebih dahulu aplikasi *Vegas Pro 13* pada komputer/laptop, Menyimpan bahan-bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya ke dalam aplikasi *Vegas Pro 13*, Materi dan media yang telah dikumpulkan, disusun dan didesain secara urutan waktu kronologis sesuai kebutuhan, *Save* media video di dalam komputer/laptop. Hasil penilaian uji kelayakan dari Ahli Materi dan Ahli media menunjukkan bahwa tingkat kelayakan media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis berdasarkan validasi ahli materi dengan rata-rata analisis sebesar 4,35 dengan kategori sangat layak, sedangkan validasi dari ahli media diperoleh rata-rata skor sebesar 4,7 dengan kategori sangat layak. Dengan demikian, media video dengan menggunakan aplikasi *Vegas Pro 13* sangat layak diuji cobakan kepada siswa untuk melihat kepraktisannya. Tingkat kepraktisan media video dengan menggunakan Aplikasi *Vegas Pro 13* dilihat dari analisis jawaban angket yang diberikan kepada guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Padang diperoleh nilai sebesar 4,56 dikategorikan sangat praktis. Tingkat kepraktisan juga dilihat dari analisis jawaban angket yang diberikan kepada siswa kelas X. Hasil yang diperoleh sebesar 4,41 yang dikategorikan sangat praktis. Dengan demikian, media video dengan menggunakan aplikasi yang diuji cobakan terhadap siswa sangat praktis digunakan dalam pembelajaran sejarah terutama pada materi “Sejarah Kerajaan Sriwijaya”.

REFERENSI

- Mintasih, D. (2016). Merancang Pembelajaran Menyenangkan bagi Generasi Digital. *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, IX(1), 39–48. Retrieved from <https://journal.uin.ac.id/Tarbawi/issue/download/1037/129>
- Muhardi, M. (2005). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *Mimbar*, XX(4), 478–492. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/153/pdf>
- Munirah, M. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia: Antara Keinginan dan

- Realita. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(2), 233–245. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/download/879/849>
- Puspitasari, E. (2014). Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Eduk.sos*, III(1), 25–40. Retrieved from <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/324/285>
- Rahmi, R. (2019). *Wawancara*. Padang.
- Sari, M. (2017). Peta Digital: Inovasi Pembelajaran Produktif Abad 21 dengan Smartphone dalam Pembelajaran Sejarah. In *Prosiding Seminar Pendidikan Nasional Pemanfaatan Smartphone untuk Literasi Produktif Menjadi Guru Hebat dengan Smartphone* (pp. 197–205). Solo: Universitas Sebelas Maret. Retrieved from <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/psdtp/article/download/10987/7815>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Re&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuar, S., & Reflianto, R. (2019). Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2). Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/e-tech/article/view/101343/100535>